

autoChirp-Projekt-Pechakucha

Jürgen Hermes (Universität zu Köln)

Inhalt

Der Open-Source-Webservice autoChirp (autochirp.spinfo.uni-koeln.de) wird, seit er vor 5 Jahren in einer studentischen Projektarbeit entwickelt wurde (und seither weiter vom IDH in Köln gepflegt wird), von einer konstant wachsenden Zahl verschiedenster Twitter-Projekte für die Umsetzung zeitgeplanter Tweetstrecken genutzt. Darunter befinden sich Projekte mit historischem (@NRWHistory zur Entstehung des Landes NRW, @pictureXnet zu Orten der Bücherverbrennungen), literarischem (@TiwoliChirp zu Jahrestagen der Literatur), kunstgeschichtlichem (@CArt_fun_facts zu einer Museumssammlung) oder arbiträrem Bezug (@Die_Reklame, @Retrolivetext, @vornamenberlin). Alle diese Projekte haben sich auf Basis vielfältiger Erwartungen an die Plattform Twitter und mit sehr verschiedenartigen Daten zur Nutzung von autoChirp entschlossen und dabei unterschiedliche Erfahrungen mit dem Publikum auf Twitter gemacht. Das Event hat demnach auch verschiedene Zielsetzungen:

- Die Projekte sollen sich im PechaKucha-Format einem Publikum vorstellen und über ihre Erfahrungen berichten können.
- An der Umsetzung von Twitter-Projekten Interessierte sollen die Möglichkeit haben, sich über Best Practices zu informieren.
- Projektvorstellende und Interessierte sollen sich nach der Pechakucha-Session austauschen können.

Format und Struktur

- Zoom-Sitzung
- Pechakucha-Format mit 8–10 Projekten, die sich selbst vorstellen (Folien werden vorher eingesammelt und vom Host in den Zeitvorgaben präsentiert).
- Im Anschluss an die Schnellvorträge gibt es die Gelegenheit zum Austausch (wenn gewünscht, auch in Breakout-Sessions).

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.